

**PISA TADQIQOTIDA O‘QUVCHILARNING MATEMATIKADAN
O‘QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH**

Maxfuzaxon Boymatova Muxitdinovna

*Farg'ona viloyati O'zbekistan tumani, XTB taasufidagi 33 umumiy o'ta talim
maktabi matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada PISA tadqiqotida o'quvchilarning matematikadan o'qish savodxonligini baholash, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining ijobiy va salbiy fikrlashlarini shakllantirishda PISA xalqaro baholash dasturining o'rni, PISA testlariga matematika yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik ko'rishda mantiqiy masalalarni yechishning o'rni haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: PISA, o'qish savodxonligi, informatsion texnologiya, tanqidiy fikrlash, xalqaro baholash dasturi.

Kirish:

Bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda o'quvchilar bilimni baholovchi PISA, PIRLS, TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarda munosib ishtirok etish mamlakatimiz xalq ta'limi tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Ushbu dasturlar orasida PISA tadqiqoti ta'lim jarayoniga zamonaviy metodlarni joriy etish, o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

PISA – turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini hamda bilimni amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur bo'lib, u har uch yilda bir marta o'tkaziladi. PISA dasturi ilk marta 2000-yil o'quvchi-yoshlar o'rtasida qo'llangan bo'lib, 2021-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan galdagi sinovlarda mamlakatimiz ham ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda edi. Butun dunyoda hukm surayotgan pandemiya munosabati bilan bu tadqiqotlar 2022-yilda amalga oshiriladigan bo'ldi. PISA dasturiga qatnashishdan

maqsad yurtimizda testlarni o‘tkazish emas, balki farzandlarimizda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirish, intellektual kadrlarni tayyorlash uchun zamin hozirlashdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O‘qish savodxonligi – shaxsning o‘z maqsadiga erishish uchun matni tushunish va undan foydalanish, bilim va imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy hayotda ishtirok etish qobiliyatidir. O‘qish bu shunchaki so‘zlarga harf qo‘shish yoki ovoz chiqarib o‘qish emas, balki matn bilan chuqur ishlash, uni tushunishdir. O‘qish savodxonligida o‘quvchilarda matndan ma’lumot topish va olish, izohlash, matndan tashqari bilimlarga tayanish, tushunish va baholash, matn mazmunini tushunish kabi ko‘nikmalar shakllanadi. Umuman olganda, o‘qish savodxonligi keng qamrovli tushuncha bo‘lib, puxta tadqiqotga asoslangan maqsadga yo‘naltirilganlikni bildiradi.

PISA - bu o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, u butun dunyo bo'ylab maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadi. Dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli o‘quvchilarning maktabda olgan bilim va tajribasidan ijtimoiy munosabatlar va inson faoliyatidagi turli hayotiy muammolarni hal qilishda foydalanish qobiliyatini baholashdan iborat. Ushbu test har uch yilda bir marta o'tkaziladi.

Natijalar:

PISA testlari 5 ta yo‘nalishda o‘tkaziladi: o‘qish, matematik savodxonlik, tabiiy fanlar, masalalarni hamkorlikda yechish va moliyaviy savodxonlik. 2021-yilda O‘zbekistonda uchta yo‘nalish: o‘qish, matematika savodxonligi va tabiiy fanlar bo‘yicha test sinovlari o‘tkazish rejalashtirilmoqda. Hozirda dasturga qo‘shilishga tayyorlanmoqda. XXI asr axborot texnologiyalari asri. Bu asr o'zidan oldingi asrlardan butunlay boshqacha kompetentsiyalarni talab qiladi. Yigirmanchi asrda va undan oldin kuchli xotira, qomusiy bilim, o'z sohasini imkon qadar ko'proq biladigan mutaxassislar yuqori baholangan bo'lsa, endi bu bilimlar hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Qidiruv mexanizmlari, onlayn ensiklopediyalar va sohalar

bo'yicha mukammal onlayn ma'lumotlar bazalari yaratilgan va bu ma'lumotlarni eslab qolish zarurati ikkinchi darajali bo'lib qoldi.

Muhokama:

Tadqiqot mamlakatlarida maktab matematika va tabiiy fanlar ta'limi mazmuni va ta'lim jarayonining mohiyati, ta'lim muassasasi, o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning oilalari bilan bog'liq omillar qo'shimcha o'rganiladi. . Xalqaro testdan tashqari, maktab ma'muriyati, tadqiqotda ishtirok etayotgan o'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbat o'tkaziladi. Olingan ma'lumotlar test natijalariga, ya'ni talabalar bilimiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga, tadqiqotda ishtirok etuvchi mamlakatlarda matematika va tabiiy fanlar holatini ko'rsatishga yordam beradi. PISA o'quvchilarning maktab davomida olgan bilim va ko'nikmalarini aniqlash uchun o'quvchilarning o'qish (tushunish), matematika va tabiatshunoslik ko'nikmalarini baholashga mo'ljallangan baholash dasturidir.

Maktab ta'limi sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi uchta asosiy yo'nalish: o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik bo'yicha olib boriladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalar savodxonligini aniqlash va baholash bo'yicha milliy attestatsiya platformasini yaratish vaqti kelgani zamon talabidan kelib chiqib isbot talab etmaydigan haqiqatdir. Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni aytishimiz mumkinki, o'quvchilar bilan ko'proq mantiqiy va tanqidiy fikrlashni o'rgatuvchi masalalarni yechish, avvalambor, darsning qiziqarli o'tishiga va o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqishi ortishiga, shuningdek, yuqorida aytganimizdek, teran fikrlay oladigan, innovatsion g'oyalarni ilgari suradigan kadrlar bo'lib yetishishiga xizmat qiladi va, albatta, PISA hamda boshqa turli xalqaro testlarda ham yuqori ko'rsatkichlarni qayd eta olamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.B.Radjiyev, A.A.Ismoilov... O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi. – T.:2019. El.qo'llanma.
2. O'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur (PISA) Toshkent, 2019-yil.
3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ish sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Toshkent, 2019-yil. “Sharq” nashryot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
4. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo'llanma. 2019-9b.
5. Raxmonberdiyev Otabek “PISA dasturi haqida” 8.09.2019.
6. O'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur (PISA) Toshkent, 2019.